

Evolução do Mercado Livre de Energia: Uma Análise Comparativa de Contratação com o Mercado Cativo na Região Nordeste (2020-2025)

Jaciara Santos Oliveira², José Gilea^{1,2}, Joberto S. B. Martins¹,
José Roberto de A. Fontoura²

¹ Universidade Salvador (UNIFACS)

Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas (PPDGP)

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU)

LABCIS — Laboratório de Cidades Inteligentes e Sustentáveis;

² Universidade Estadual da Bahia (UNEB)

jacioliveira@yahoo.com.br, jgsouza@uneb.br, joberto.martins@animaeducacao.com.br,

jfontoura@uneb.br

Resumo: A energia é um insumo vital para praticamente todas as atividades, assim sendo, a importância do setor de energia para residências, indústria, comércio e serviço é inquestionável e de extrema relevância para o desenvolvimento do país. O setor de energia brasileiro tem passado por mudanças significativas, com a gradual expansão e a recente abertura total do Mercado Livre de Energia (MLE) para consumidores do Grupo A. Este artigo tem como objetivo analisar a dinâmica de crescimento do MLE na região Nordeste, comparando seu desempenho com o mercado cativo entre 2020 e 2025. O estudo busca compreender os fatores de atratividade e as tendências de migração, utilizando dados históricos. A metodologia envolve a evolução do montante e da taxa de variação interanual do consumo mensal total de eletricidade na região nordeste por ambiente de contratação de energia (cativo x livre) e evolução do ambiente de contratação de energia (cativo x livre). Os resultados indicam uma crescente vantagem na migração para o mercado livre de energia, impulsionada por fatores regulatórios e de mercado, sugerindo um futuro de maior adesão e competitividade para os consumidores.

Palavras-chave: Mercado Livre de Energia, Mercado Cativo, Setor Elétrico, Análise Comparativa.

Abstract: Energy is essential for most activities, highlighting the crucial role of the energy sector in powering households, industry, commerce, and services in national development. The Brazilian energy sector is changing, with a gradual expansion and a recent full opening of the Free Energy Market (MLE) to Group A consumers. This article analyzes the growth of the MLE in the Northeast region, comparing its performance with the captive market from 2020 to 2025. The study examines attractiveness and migration trends using historical data. The methodology focuses on quantitatively analyzing the evolution of total monthly electricity consumption in the Northeast by contracting environment (captive vs. free), calculating year-on-year consumption growth, and systematically comparing growth trends. The results show a growing advantage in migrating to the free energy market, driven by regulatory and market factors, highlighting increased participation and competitiveness for consumers.

Keywords: Free Energy Market, Regulated Market, Electricity Sector, Comparative Analysis.

1 INTRODUÇÃO

O setor elétrico brasileiro atravessa um período de transformação estrutural sem precedentes, impulsionado por fatores como a transição energética, a volatilidade tarifária, a crise hídrica e, sobretudo, a liberalização progressiva do mercado de energia.

Entre 2020 e 2025, o Brasil testemunhou mudanças regulatórias decisivas, destacando-se a Portaria MME nº 50/2022, que ampliou o acesso ao Mercado Livre de Energia (MLE) a todos os consumidores do Grupo A, a partir de 2024, independentemente da carga contratada. O marco regulatório acelerou uma tendência já observada: a migração em massa de grandes consumidores do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) — o chamado mercado cativo — para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), em busca de maior previsibilidade de custos, competitividade e alinhamento com critérios ESG.

Ainda que do crescimento nacional do MLE — onde cerca de 80% da energia industrial é hoje adquirida fora do mercado regulado (ABRACEEL, 2025) —, a literatura nos parece ainda carecer de análises regionais detalhadas que explorem as disparidades de adoção entre os estados, especialmente em regiões estratégicas como o Nordeste, que concentra, no momento, grande potencial em fontes renováveis (eólica e solar), mas enfrenta desafios estruturais de industrialização e infraestrutura energética.

Tomando esse contexto como base, este artigo sopesa a evolução comparativa entre o Mercado Livre e o Mercado Cativo de energia no Nordeste brasileiro entre 2020 e 2025, período marcado por instabilidade hídrica, aumento das bandeiras tarifárias e expansão regulatória do ACL. O estudo busca responder: como tem se comportado a migração de consumidores para o mercado livre na região, e quais fatores explicam os padrões desiguais de adoção entre os estados?

O objetivo geral é, portanto, analisar a dinâmica de crescimento do MLE no Nordeste, comparando seu desempenho com o mercado cativo entre 2020 e 2025. Os objetivos específicos incluem: (i) levantar e analisar dados históricos de consumo por ambiente de contratação; (ii) identificar os estados com maior e menor adesão ao ACL; e (iii) discutir os fatores econômicos, regulatórios e estruturais que impulsionam ou limitam a transição energética na região.

Esta pesquisa se justifica pela relevância estratégica da energia para a competitividade industrial e pela necessidade de evidências empíricas que orientem decisões de empresas, reguladores e formuladores de políticas públicas. Ao focar no Nordeste — uma região sub-representada em estudos sobre mercados de energia —, o artigo contribui para o debate com dados granulares e uma análise crítica das desigualdades regionais na transição energética, oferecendo subsídios para uma expansão mais equitativa e eficiente do mercado livre.

2 REFERENCIAL TEÓRICO E DIÁLOGO ACADÊMICO

O setor elétrico brasileiro, que se divide nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização, opera sob a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a coordenação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

2.1 ESTRUTURA DE CONTRATAÇÃO E O PROCESSO DE LIBERALIZAÇÃO

Tradicionalmente, os consumidores de energia elétrica, incluindo indústrias de todos os portes, estavam vinculados às distribuidoras locais, operando sob o Mercado Cativo ou Ambiente de Contratação Regulada. Nesse modelo tradicional, o consumidor adquire energia exclusivamente da distribuidora local, com tarifas definidas e revisadas pela ANEEL, refletindo custos fixos, encargos setoriais e perdas. A Resolução Normativa nº 418/2010 define o consumidor como pessoa física ou jurídica que contrata o fornecimento ou o uso do sistema elétrico.

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos.

Em contraste, o ACL, homologado pela Lei Federal nº 9.074, de 1995, representa o movimento de liberalização do setor elétrico. No ACL, o consumidor negocia livremente (tipo de energia, volume, preço, flexibilidade) com geradores e comercializadores, desde que ambos sejam agentes vinculados à CCEE (Neves e Pazzino, 2012). A literatura sobre a liberalização (GAMA, 2024) aponta que o principal objetivo desta abertura é mitigar as ineficiências dos monopólios regulados (o ACR), introduzindo a competição no segmento de comercialização.

A Portaria MME nº 50/2022 representou o marco mais recente e decisivo, ao estender a elegibilidade ao ACL para todos os consumidores do Grupo A, a partir de janeiro de 2024. Este ato regulatório intensificou a tendência de migração, impulsionada pela busca por previsibilidade tarifária e competitividade, levando o ACL a representar 80% do consumo industrial nacional (ABRACEEL, 2025). Contudo, a migração exige conhecimento técnico e incorre em custos iniciais (adequação de medição, taxas da CCEE), atuando como uma barreira de entrada para consumidores de menor porte.

2.2 O ACL COMO INOVAÇÃO: TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS E ECONOMIA REGIONAL

A expansão do ACL está intrinsecamente ligada à transição energética. A literatura sobre transições sociotécnicas (GEELS, 2002) interpreta o ACL como um "nicho de inovação" que facilita a descentralização do sistema energético, permitindo a contratação direta de energia limpa (eólica e solar).

O padrão de migração no Nordeste pode ser analisado pela lente da Difusão de Inovações (ROGERS, 1962):

1. Os grandes consumidores industriais e comerciais, com maior capacidade de investimento e gestão de risco, atuam como "adotantes iniciais" (*early adopters*).
2. Os consumidores de menor porte, limitados pelos custos de conexão (TUSD/TUST) e pela necessidade de *smart meters*, são os "retardatários", o que justifica a migração gradual e segmentada observada.

A liberalização de mercados de energia, embora nacional, manifesta seus benefícios de forma assimétrica. Regiões com maior densidade industrial, melhor infraestrutura logística e capital humano especializado – as características observadas nos estados líderes do Nordeste tendem a ser as primeiras e mais eficazes na adoção de novas práticas regulatórias e inovações setoriais. Essa perspectiva teórica é essencial para aprofundar a discussão sobre as disparidades observadas na Seção 4.

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem quantitativa, descritiva e longitudinal, focada na análise da evolução do consumo e do número de unidades consumidoras no ACL versus ACR na região Nordeste do Brasil, no período de janeiro de 2020 a maio de 2025.

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA, TRATAMENTO E SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

O corpus de dados foi construído a partir de informações secundárias, públicas e oficiais, coletadas primariamente no Painel de Monitoramento do Consumo de Eletricidade no Brasil da EPE. Os dados foram desagregados pela seguinte estrutura:

- Variáveis Dependentes:
 - Montante Mensal de Consumo de Eletricidade (em GWh) no ACL.
 - Montante Mensal de Consumo de Eletricidade (em GWh) no ACR.
 - Número de Unidades Consumidoras Migradas (acumulado mensal) por Ambiente de Contratação (ACL/ACR).
- Variáveis Independentes:

- Recorte Geográfico: Agregação por Região (Nordeste) e desagregação por Unidade Federativa (UF).
- Recorte Temporal: Série histórica mensal de 2020 a 2025, com dados anuais projetados para 2025 (quando disponíveis na base de dados da EPE).
- Segmento de Consumo: Análise por classe de consumo (Industrial, Comercial, Rural, Residencial, Outros), focando-se na dinâmica de migração dos segmentos do Grupo A (Industrial e Comercial).

O Tratamento de Dados envolveu a extração da série temporal bruta, a normalização das unidades de medida (assumindo GWh para o volume de consumo) e a estruturação em formato de *time series* para análise de tendência.

3.2 ANÁLISE DE DADOS E TESTES DE TENDÊNCIA

A análise de dados foi dividida em duas etapas principais:

1. Análise Descritiva e Comparativa:

- Cálculo da taxa de participação percentual do ACL no consumo total por estado ($ACL / (ACL + ACR)$) para identificar as assimetrias regionais (disparidades entre UFs).
- Cálculo da Taxa de Variação Interanual (TVI) do consumo no ACL para identificar a aceleração ou desaceleração do crescimento ao longo do tempo.
- Visualização gráfica das séries temporais (Gráficos 1 a 8) para ilustrar a evolução dos montantes de consumo e unidades migradas.

2. Análise de Séries Temporais para Inflexão (*Event Study*):

- A metodologia incluiu uma análise exploratória de séries temporais para detectar pontos de inflexão significativos na taxa de crescimento do ACL.
- Critério de Inflexão: O foco foi determinar se a Portaria MME nº 50/2022, publicada em setembro de 2022, resultou em uma mudança estrutural e estatisticamente significativa no regime de crescimento do ACL na região Nordeste. A data de janeiro de 2023 (ou o mês subsequente à publicação) foi utilizada como *breakpoint* potencial para testar o impacto antecipado das alterações regulatórias pelo mercado. Esta análise visa mover a discussão de uma observação descritiva para uma evidência estatística do impacto regulatório.

3.3 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

As seguintes limitações metodológicas devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

- Foco na Demanda (Consumo): A metodologia se concentra na demanda (consumo e migração de unidades) e não inclui a análise detalhada dos fatores da oferta (ex: custos de geração, capacidade de transmissão/distribuição).
- Ausência de Variáveis Microeconômicas: O estudo não incorpora variáveis microeconômicas cruciais, como os preços médios reais de energia no ACL versus ACR por estado, nem os custos específicos de migração (TUSD/TUST). A análise do impacto econômico direto é, portanto, inferencial e baseada apenas na tendência de migração.

4 ANÁLISE E RESULTADOS

A análise dos dados entre 2020 e 2025 (vide Gráficos 1 a 4) revela uma dinâmica interessante na evolução da contratação de energia do mercado livre na região Nordeste. Esse aumento pode ter sido impulsionado pela

crise hídrica de 2021-2022, que elevou significativamente o custo da energia no Mercado Cativo devido à maior incidência de bandeiras tarifárias vermelhas e ao aumento dos preços de energia no Mercado de Curto Prazo.

Gráfico 1 – Comparação de evolução participação cativo x livre (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Gráfico 2 – Consumo por ambiente de contratação.
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Gráfico 3 – Número de consumidores do mercado livre por UF (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Gráfico 4 – Número de consumidores do mercado cativo por UF (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Por meio da análise dos dados levantados (gráficos 5 a 8), observa-se uma forte tendência de crescimento no número de unidades consumidoras migrando para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No recorte regional do Nordeste, essa dinâmica revela movimentos relevantes, principalmente nos setores industrial e comercial, que, juntos, respondem pela maior parte da migração observada.

Na região, polos industriais como Camaçari (BA), Suape (PE) e Pecém (CE) concentram empresas químicas, petroquímicas, siderúrgicas, de papel e celulose e cerâmicas, todas altamente dependentes de energia, o que reforça a adesão ao ACL como estratégia de competitividade, conforme aponta a Energia (2023). Segundo o Diário de Pernambuco (2023), o Nordeste conta com mais de 23 mil empresas aptas a migrar para o mercado livre. Esse movimento tem sido fundamental não apenas para a redução de custos operacionais, mas também para o fortalecimento da agenda de energia renovável, já que muitos desses contratos são firmados com geradoras solares e eólicas da própria região (ECONÔMICO, 2023).

O setor comercial também apresenta forte avanço na região, especialmente em grandes redes varejistas, shoppings centers e centros de distribuição, que têm aproveitado as flexibilizações regulatórias e o incentivo à desverticalização do mercado para reduzir seus gastos com energia.

Gráfico 5 – Evolução da variação interanual do consumo por UF (cativo x livre).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Gráfico 6 – Monitor de migração por segmento (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Por outro lado, as classes residencial, rural e outras continuam com participação inexpressiva no total de migrações no Nordeste. A limitação regulatória e o baixo consumo médio dessas classes ainda impedem uma participação maior desses segmentos. No geral, a curva ascendente observada no gráfico 6 reflete o amadurecimento do mercado livre de energia no Nordeste.

Os gráficos refletem a evolução do consumo entre 2020 e 2025, permitindo identificar os estados que mais avançaram na migração para o mercado livre de energia. Entre os destaques, os estados da Bahia e do Maranhão apresentam os maiores percentuais de consumo no ACL, com aproximadamente 40% e 50%, respectivamente. Tal desempenho está relacionado à presença de grandes empreendimentos industriais e infraestrutura logística que favorecem contratos bilaterais de energia. A Bahia, com o Polo Petroquímico de Camaçari, e o Maranhão, com sua concentração de mineração, lideram a adoção do modelo livre na região.

Estados como Piauí, Paraíba e Alagoas ainda mantêm uma grande dependência do ambiente regulado, com destaque para o Piauí, onde cerca de 85% do consumo permanece vinculado ao mercado cativo. Esses estados enfrentam desafios estruturais, como menor ocupação industrial e pouca penetração de agentes de comercialização de energia, o que limita a transição para o ACL.

De forma geral, o período citado evidencia uma trajetória de crescimento constante do ACL na região Nordeste, embora com diferentes ritmos entre os estados. A tendência reflete o fortalecimento do setor elétrico, os incentivos regulatórios à migração, a busca por eficiência energética.

Gráfico 7 – Monitor de migração por UF mercado livre de energia (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Gráfico 8 – Monitor de análise por UF mercado cativo (2020-2025).
 Fonte: elaborado com base nos dados em Energética (2025)

Os dados reforçam a tendência de crescimento expressivo da adesão ao Ambiente de Contratação Livre (ACL) nos estados nordestinos ao longo do período de 2020 a 2025, evidenciando o desempenho da Bahia que lidera durante todo o período, mantendo os maiores volumes de consumo desde 2020. Esse comportamento consolida o estado como o principal centro consumidor no mercado livre da Região Nordeste.

O estado da Paraíba, embora parta de uma base baixa, apresenta um forte crescimento a partir de 2022, como é possível observar nos gráficos 3 e 7, ultrapassando vários estados e se posicionando entre os destaques de crescimento. Esse crescimento pode estar relacionado a existência de políticas públicas locais de incentivo, ou às mudanças regulatórias que facilitaram o acesso de novos consumidores.

Pernambuco e o Ceará mantêm trajetória de crescimento moderada, com relativa estabilidade ao longo dos anos. O Maranhão apresenta crescimento expressivo, especialmente a partir de 2021, consolidando-se como um dos principais estados consumidores no ACL. Os estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí e Sergipe apresentaram crescimento pouco expressivo e menor variação ao longo dos anos.

Os gráficos 3 e 7 também apontam que, a partir de 2022 há um crescimento mais acentuado nas curvas de muitos estados, este movimento pode ser associado à entrada em vigor da Portaria nº 50/2022 do MME, que flexibilizou o acesso ao ACL para consumidores com carga inferior a 500 kW.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E DESAFIOS TÉCNICOS INERENTES À ADOÇÃO DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA

A análise da evolução do Mercado Livre de Energia (MLE) em comparação com o Mercado Cativo no Nordeste brasileiro entre 2020 e 2025 revela uma trajetória de crescimento estrutural e acelerado da adesão ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), impulsionada por uma combinação de fatores regulatórios, econômicos e estratégicos. A entrada em vigor da Portaria MME nº 50/2022, que ampliou o acesso ao ACL a todos os consumidores do Grupo A — independentemente da carga mínima de 500 kW —, atuou como catalisadora de uma transformação já em curso, acelerando a migração, especialmente a partir de 2022. Embora a plena implementação da portaria fosse prevista para 2024, seus efeitos antecipados são evidentes nos dados, sugerindo uma expectativa de mercado bem internalizada e um planejamento prévio por parte de indústrias e comercializadores.

O crescimento do ACL no Nordeste, presume-se, não ser homogêneo, revelando acentuadas desigualdades regionais entre os estados. Enquanto Bahia e Maranhão atingem níveis de adesão altos, respectivamente, estados como Piauí, Alagoas e Paraíba ainda apresentam forte dependência do mercado cativo, com um percentual do consumo vinculado ao ACR. Uma disparidade que não reflete apenas diferenças no parque industrial, mas também assimetrias de acesso a informações, infraestrutura de medição e presença de agentes especializados no mercado livre. A liderança da Bahia, por exemplo, está diretamente ligada à concentração de grandes consumidores no Polo Petroquímico de Camaçari, enquanto o Maranhão nos parece se beneficiar da expansão de complexos minerários e logísticos no Porto do Itaqui, que demandam volumes elevados de energia com previsibilidade tarifária.

O setor industrial emerge como o principal vetor da transição, representando a maior parte das migrações. Esse movimento é impulsionado, sobretudo, pela busca por redução de custos operacionais e mitigação de riscos financeiros em um contexto de volatilidade tarifária no mercado regulado — especialmente agravado pela crise hídrica de 2021–2022 e pela persistência de bandeiras tarifárias vermelhas. No entanto, o valor do MLE vai além da economia imediata: ele pode passar a funcionar como um instrumento estratégico de gestão energética, permitindo o planejamento de contratos de longo prazo, a indexação de preços e a personalização de cláusulas contratuais, aspectos críticos para a competitividade em cadeias globais de valor.

Além disso, a possibilidade de contratar energia de fontes renováveis diretamente no ACL tem se tornado um diferencial competitivo significativo. Cada vez mais empresas — especialmente aquelas com compromissos ESG ou vinculadas a mercados internacionais — buscam fontes limpas como forma de reduzir sua pegada de carbono e atender às exigências de sustentabilidade. No Nordeste, com seu elevado potencial em geração eólica e solar, essa sinergia entre mercado livre e transição energética é particularmente estratégica.

Apesar do avanço, desafios estruturais persistem. A gestão de contratos no ACL exige conhecimento técnico especializado, o que limita o acesso de micro e pequenas empresas, mesmo com a redução da carga mínima. Embora a oferta de comercializadores varejistas e consultorias especializadas tenha aumentado — tornando o processo mais acessível (ABRACEEL, 2025) —, os custos iniciais de migração (adequação de medidores, taxas da CCEE, análise de risco) ainda parecem ser barreiras relevantes e evidenciam uma lacuna de infraestrutura que pode acentuar desigualdades regionais, especialmente em estados com menor densidade industrial.

5.1 DESAFIOS TÉCNICOS DA ADOÇÃO DO ACL

A tendência de transição entre um mercado cativo e um mercado livre de energia na região Nordeste e no Brasil como um todo impõe alguns desafios de ordem técnica, além dos desafios inerentes do ponto de vista regulatório e econômico (GAMA, 2024; THOMASI, 2024).

Os desafios de ordem técnica mais importantes são a infraestrutura de medição, a adequação da infraestrutura de distribuição de energia (adaptabilidade da rede) e os custos de conexão.

Em relação à infraestrutura de medição, a migração que está acontecendo para um Ambiente de Contratação Livre (ACL) no mercado de energia requer uma infraestrutura de medição no estilo das redes elétricas inteligentes (*Smart Grid*) (LOPES, 2012). Nessa estratégia, faz-se uso de medidores inteligentes (*Smart Meters*) que, dentre

outros recursos, permitem a troca de informações (comunicação) entre usuários e fornecedores de energia nos dois sentidos e em tempo real (CABOT; VILLAVICENCIO, 2024).

Esse recurso dos medidores inteligentes viabiliza a disponibilização dos dados de consumo e de demanda, fornecendo um elemento vital para os modelos de negócio associados e sua operacionalização. Isso inclui diversos aspectos na gestão e operação de contratos entre usuários e operadoras e entre usuários, quando utilizada uma estratégia de negociação direta. Exemplos de benefícios associados à utilização dos medidores inteligentes incluem a previsão de custos e, do ponto de vista da operadora, uma melhoria do controle da operação e da estabilidade da rede, dentre outros.

A substituição dos medidores eletromecânicos por medidores inteligentes não é, em si, um obstáculo para o mercado livre de energia, mas representa um desafio com uma escala e custos significativos. Esse aspecto se torna especialmente relevante se a estratégia de mercado livre de energia visa o atendimento de todos os perfis de usuários. Numa estratégia de atendimento por perfil de consumo, esse obstáculo pode ser superado. No caso do atendimento de consumidores de maior porte, esse obstáculo não é impeditivo na medida em que o custo associado não representa um problema efetivo para os consumidores de grande porte que dispõem de uma maior capacidade de investimento.

Em relação ao fornecimento de energia numa estratégia ACL, têm-se também as questões que correspondem à infraestrutura e à gestão da geração, transmissão e distribuição de energia.

Com relação à infraestrutura, a liberdade de escolha do fornecedor de energia requer a existência de uma rede elétrica com flexibilidade operacional que permita, por exemplo, a opção entre diversos fornecedores e a opção por diferentes tipos de energia renovável. A necessária flexibilidade e qualidade da rede nem sempre estão disponíveis em todas as regiões ou nos países.

Numa estratégia ACL, a operação e gestão da rede elétrica, em si, apresenta um desafio técnico-operacional significativo visando à sua adaptação para a inclusão da geração de fontes renováveis e à ampliação do número de fornecedores de energia. De maneira resumida, a operação e gestão de demanda da rede requerem um certo controle no fluxo de energia e uma garantia de estabilidade da rede. Esse controle e essa gestão se tornam efetivamente mais complexos quando se admite que existam várias fontes de energia, inclusive as energias renováveis. Em relação às energias renováveis, um problema inerente e relevante a ser considerado é a intermitência da geração. A geração renovável, quando associada à estratégia ACL, implica inerentemente numa variabilidade da oferta e, como tal, impõe a necessidade de utilização de recursos de mitigação desse problema na rede tais como o armazenamento de energia tipicamente associado a um monitoramento inteligente e controle fino da distribuição. É importante mencionar que tal desafio representa um obstáculo que efetivamente pode ser superado, mas requer um certo volume de investimentos em infraestrutura e, como tal, pode representar um obstáculo para regiões, por exemplo, com baixa demanda de energia.

O custo de conexão é uma componente com viés de país. No caso do Brasil, tem-se, basicamente, o custo de conexão à rede de distribuição (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD) e o custo de utilização do sistema de transmissão (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST). Como a entrega de energia ainda ocorre por meio de uma infraestrutura pública, esses custos são cobrados mesmo quando se opta por um fornecimento privado. De maneira geral, a questão em relação aos custos de conexão impacta mais fortemente os consumidores com baixo consumo e pode ser considerada alta, tende a reduzir a economia associada à escolha de contratação livre e, eventualmente, requer a instalação de uma infraestrutura de conexão e medição. Esses elementos podem representar um obstáculo à adoção de uma estratégia ACL para consumidores finais de baixo consumo de energia.

A tendência observada sugere, portanto, que o MLE está se consolidando não como uma mera alternativa de compra de energia, mas como um possível novo paradigma de gestão energética industrial, baseado na previsibilidade, na eficiência e na sustentabilidade. No entanto, para que essa transição seja inclusiva e equitativa, são necessárias políticas públicas direcionadas — como programas de capacitação, subsídios para a adequação da infraestrutura e fomento à criação de cooperativas de energia no ACL, especialmente em estados com baixa adesão.

Este estudo, ao fornecer uma análise granular, contribui para evidenciar que a transição energética no Brasil

não é apenas tecnológica ou regulatória, mas profundamente territorial. O Nordeste, apesar de seu potencial renovável, ainda enfrenta desafios para converter esse recurso em vantagem competitiva para sua base produtiva. Garantir que os benefícios do mercado livre sejam amplamente distribuídos será fundamental para uma transição energética justa e integrada ao desenvolvimento regional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução do Mercado Livre de Energia em comparação com o Mercado Cativo, no período de 2020 a 2025, na região Nordeste demonstra uma clara tendência de consolidação do modelo e de grande aceitação por parte da área industrial.

A expansão da elegibilidade para todos a partir de 2024 para o grupo A se apresenta como um incentivador desse movimento, transformando o Mercado Livre não apenas em uma alternativa, mas em uma opção estratégica fundamental para indústrias que buscam otimizar seus custos operacionais e aprimorar sua competitividade.

Como contribuição, este estudo fornece uma análise quantitativa do desempenho comparativo de ambos os mercados ao longo de um período relevante, oferecendo subsídios para que gestores industriais e formuladores de políticas compreendam melhor as dinâmicas do setor elétrico.

Sugere-se para futuras pesquisas o aprofundamento em estudos de caso reais de indústrias que migraram, analisando os impactos financeiros, operacionais e ambientais da decisão, bem como a avaliação do desempenho de diferentes estratégias de contratação no mercado livre de energia.

Referências

ABRACEEL. *Quem Somos – ABRACEEL*. 2025. Disponível em: <<https://abraceel.com.br/quem-somos/>>.

CABOT, C.; VILLAVICENCIO, M. The demand-side flexibility in liberalised power market: A review of current market design and objectives. v. 201, p. 114643, 2024. ISSN 1364-0321.

ECONÔMICO, M. *Nordeste tem 23 mil empresas aptas a entrar no mercado livre de energia*. 2023. Section: ENERGIA. Disponível em: <<https://movimentoeconomico.com.br/economia/energia/2023/06/19/nordeste-tem-23-mil-empresas-aptas-a-entrar-no-mercado-livre-de-energia/>>.

ENERGIA, M. *Mercado Livre já Alcança 88% do Consumo de Energia Elétrica da Indústria Brasileira*. 2023. Disponível em: <<https://www.mercattoenergia.com.br/mercado-livre-ja-alcanca-88-do-consumo-de-energia-eletrica-da-industria-brasileira>>.

ENERGÉTICA, E. de P. *Consumo Mensal de Energia Elétrica por Classe (regiões e subsistemas)*. 2025. Disponível em: <<http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/consumo-de-energia-eletrica>>.

GAMA, C. J. d. P.; CRUZ, P. M. G.; FERNANDES, A. P. Liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil: Experiências e lições aprendidas com outras nações. v. 30, n. 1, p. 11–27, 2024. Disponível em: <<https://sbpe.org.br/index.php/rbe/article/view/836>>.

GEELS, F. W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. v. 31, n. 8, p. 1257–1274, 2002. ISSN 0048-7333. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733302000628>>.

LOPES, Y.; MARTINS, J. S. B.; FRANCO, R. H. F.; MOLANO, D. A.; SANTOS, M. A. dos; CALHAU, F. G.; BASTOS, C. A. M.; FERNANDES, N. C. Smart grid e IEC 61850: Novos desafios em redes e telecomunicações para o sistema elétrico. In: *XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBrT'12*. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações, 2012. p. 1–44. Disponível em: <<https://zenodo.org/record/3402455#.XXULUihKJIU>>.

ROGERS, E. M. *Diffusion of Innovations*. [S.l.]: The Free Press, 1962. ISBN 0-02-926650-5.

THOMASI, V.; SILUK, J. C. M.; RIGO, P. D.; PAPPIS, C. A. d. O. Challenges, improvements, and opportunities with the liberalization of the residential electricity market. *Energy Policy*, v. 192, p. 114253, 2024. ISSN 0301-4215. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421524002738>>.

